

**GLOBALLASHUV SHAROITIDA O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA
TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI O'TKAZISHNING MUHIMLIGI**

Ilmiy rahbar: **Jumayeva Z.Q.**

Izatova N.N.

Osiyo Xalqaro Universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734956>

Annotatsiya. Maqolada globallashuv va raqobat sharoitida O'zbekiston tijorat banklarining transformatsiya jarayonlarini amalga oshirishning ahamiyati va kelgusi istiqbollari tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqotda, tijorat banklarining zamonaviy iqtisodiy sharoitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun qanday o'zgarishlar zarurligi, ularning raqobatbardoshligini oshirish va global moliya tizimiga integratsiya qilish yo'llari ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, raqobat, tijorat banklari, transformatsiya, bank tizimi, raqamli texnologiyalar, moliyaviy barqarorlik, bank islohotlari, raqamli xizmatlar.

Zamonaviy iqtisodiyotda globallashuv jarayoni barcha mamlakatlarning moliyaviy tizimiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqaro bozorlarning integratsiyalashuvi, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va yangi iqtisodiy modelning shakllanishi bank sohasida ham muhim o'zgarishlarni talab qilmoqda.

Ayniqsa, tijorat banklari uchun globallashuv sharoitida raqobatbardoshlikni oshirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash muhim strategik vazifa hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida bank tizimini modernizatsiya qilish va transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish asosiy yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda.

Bank xizmatlarini raqamlashtirish, mijozlarga qulay va innovatsion moliyaviy yechimlarni taqdim etish, shuningdek, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Globallashuv va kuchayib borayotgan raqobat sharoitida O'zbekiston tijorat banklarining transformatsiyasi muhim strategik jarayon bo'lib, u bank tizimining barqarorligini oshirish, moliyaviy xizmatlarning sifatini yaxshilash va mijozlar bazasini kengaytirish uchun zarur hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston bank tizimi so'nggi yillarda tub islohotlar jarayonidan o'tmoqda.

1-jadval

**Tijorat banklari transformatsiyasining samaradorligini baholashning
SWOT-tahlil natijalar**

Tarkibiy jihat	Tavsif
Kuchli tomonlar	Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, banklarni modernizatsiya qilish bo'yicha strategik dasturlar mavjudligi
Zaif tomonlar	Kichik va o'rta biznes uchun moliyaviy xizmatlarning yetarli darajada rivojlanmagani, IT infratuzilmaning to'liq saqlanmagani

Iyun, 2025-Yil

Imkoniyatlar	Xalqaro investorlarni jalb qilish, fintech hamkorliklari va sun'iy intellekt asosidagi xizmatlarni rivojlantirish.
Tahdidlar	Global iqtisodiy beqarorlik, kiberxavfsizlik muammolari, xalqaro raqobatning ortishi.

O'zbekiston tijorat banklari uchun globallashtirish va raqobat sharoitida transformatsiya jarayonlarini o'tkazish strategik zaruriyatga aylanib bormoqda. Raqamli texnologiyalarni joriy etish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va moliyaviy inklyuziyani oshirish orqali banklar o'z xizmatlarini yanada samarali taqdim eta oladi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, to'g'ri yo'lga qo'yilgan transformatsiya jarayoni nafaqat tijorat banklarining daromadlilikini oshirishga, balki O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlarda innovatsion jarayonlarning natijalarini belgilovchi omillar yetarli darajada batafsil o'rganilgan. Ko'pgina olimlar tadbirkorlik subyektiga nisbatan innovatsion rivojlanish omillarining ikkita katta guruhini ajratib ko'rsatishadi: tashqi va ichki muhit omillari.

Har doim tashqi va ichki omillar o'rtasida dialektik o'zaro ta'sir va o'zaro bog'liqlik mavjud: ichki omillar rivojlanish dvigateli, tashqi omillar esa rivojlanish uchun sharoitdir.

2-jadval

2023-yilda internet tezligi bo'yicha mamlakatlar reytingi

Reyting	Mamlakat	2018-yil, Mbit/s	2022-yil, Mbit/s	2023-yil, Mbit/s	O'zgarish, %
1	Singapur	161,53	194,07	237,15	22,2
2	Xitoy	68,33	155,87	226,77	45,5
4	Chili	36,95	197,59	224,44	13,6
6	Tailand	41,35	182,96	203,28	11,1
7	Daniya	81,98	164,14	200,62	22,2
8	Gonkong	129,64	163,37	198,53	21,5
9	AQSh	84,66	146,17	198,17	35,6
10	Ispaniya	68,42	135,73	180,30	32,8
91	O'zbekiston	6,39	37,91	45,20	19,2

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinadiki mamlakatimizda solishtirganda internet tezligi bir oz past bo'lib, reytingdagi 180 ta davlatlar ichida 91 o'rinni egalladi. Qo'yidagi jadvalda biz O'zbekistonda aholi yoshiga qarab bank xisobraqami mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Jadvaldan ko'rinadiki bank mijozlarining asosiy qismi yoshlarga to'g'ri keladi. Ko'rib chiqilgan omillarni hisobga olgan holda va innovatsion jarayonni rag'batlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, raqobatbardosh milliy innovatsion tizimni shakllantirish orqali muvozanatli, barqaror va ijtimoiy yo'naltirilgan rivojlanish omili bo'ladigan iqtisodiy o'sishga erishish mumkin.

Iyun, 2025-Yil

Yangi texnologiyalarni joriy etish va dolzarbligini ta'minlash uchun yuqori xarajatlar. Banklar yangi texnologiya va dasturiy ta'minotlarni joriy etaman deb xarajatlari oshganda boshqa bank uchun o'rnatilgan normalarni bajarolmay qolish ehtimoli yuzaga kelishi mumkin.

Gartner tadqiqotchilari tadqiqotiga ko'ra moliya tizimda 2019-yilda IT harajatlari yeyarli 5 foizga oshib 539,121 mlrd AQSH dollarini tashkil qilgan bo'lsa 2020-yilga kelib 4.7 foizga kamaygan va 2021-yilga kelib 2.8 foizga yana ko'tarilgan. O'zbekistonda statistik ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, 2023-yilning 1-yanvar holatida mamlakatimiz tijorat banklari jami harajatlari 64254 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lsa shundan 24 foizi ya'ni 14877 mlrd so'mi operatsion xarajatlarga to'g'ri kelgan. Tijorat banklarining kambag'allikni qisqartirishdagi ishtirokini oshirishda ko'plab kuchli tomonlar mavjud, jumladan moliyaviy resurslar, keng mijoz bazasi va innovatsion texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari. Biroq, kredit siyosatining qat'iyliigi, kam moliyaviy inklyuziya va raqamli bo'shliqlar kabi zaif tomonlar banklarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishda to'siq bo'lishi mumkin. Imkoniyatlar sifatida mikroqarzarlar va fintech texnologiyalarining rivojlanishi, xalqaro hamkorlik va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirish borasidagi yutuqlarni keltirish mumkin. Biroq, iqtisodiy beqarorlik, yuqori foiz stavkalari va banklararo raqobat tahdidlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shu sababli, tijorat banklarining kambag'allikni qisqartirishdagi ishtirokini oshirish uchun mavjud kuchli tomonlarni yanada rivojlantirib, zaif tomonlarni bartaraf etish, imkoniyatlarni samarali qo'llab-quvvatlash va tahdidlarga qarshi aniq strategiyalar ishlab chiqish zarur.

Globallashuv va kuchayib borayotgan raqobat sharoitida O'zbekiston tijorat banklarining transformatsiyasi iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy xizmatlar sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki: Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish va fintech ekotizimini rivojlantirish jarayoni jadallashmoqda, ammo banklarning IT infratuzilmasi va kiberxavfsizlik masalalari hali to'liq shakllanmagan. Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish, investitsiyalar jalb qilish va kapital yetarliligini oshirish banklar barqarorligini ta'minlashning muhim omillaridan biri bo'lib qolmoqda.

Moliyaviy inklyuziyani kengaytirish orqali aholi va kichik biznes subyektlariga bank xizmatlarini yanada qulaylashtirish imkoniyati mavjud. Biroq, bu jarayonda huquqiy tartibga solish, xalqaro standartlarga moslashish va bank tizimidagi byurokratik to'siqlarni bartaraf etish talab etiladi.

Transformatsiya jarayonining muvaffaqiyati bevosita banklarning innovatsion rivojlanish strategiyalari, raqobatbardoshlik darajasi va xalqaro moliya bozorlariga integratsiyasi bilan bog'liq. Shuningdek, raqamli bank xizmatlarining ommalashuvi bank mijozlarining talab va ehtiyojlariga mos keladigan yangi mahsulot va xizmatlarni yaratish zaruratini tug'diradi.

O'zbekiston tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun quyidagi strategik takliflar ilgari suriladi:

→Sun'iy intellekt va big data texnologiyalaridan foydalanish orqali mijozlarga moslashtirilgan bank xizmatlarini rivojlantirish.

→Mobil ilovalar va internet-banking xizmatlarini takomillashtirish, to'lov tizimlarini diversifikatsiya qilish.

Iyun, 2025-Yil

→Blockchain texnologiyasini joriy etish orqali tranzaksiyalar shaffofligini oshirish va kiberxavfsizlikni kuchaytirish.

→Soddalashtirilgan onlayn kreditlash tizimlarini yaratish va kichik biznes uchun maxsus bank mahsulotlarini ishlab chiqish.

→Yangi moliyaviy vositalarni joriy etish (masalan, crowdfunding va peer-to-peer lending platformalari).

→Kichik biznes uchun imtiyozli kredit dasturlarini kengaytirish va ularga moliyaviy xizmatlarni soddalashtirish.

→Xalqaro kredit reytinglarini yaxshilash va xorijiy investorlarni jalb qilish bo'yicha aniq strategiyalar ishlab chiqish.

Tijorat banklarining transformatsiya jarayonlari O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishiga hissa qo'shishi bilan birga, bank tizimini xalqaro moliyaviy muhitga integratsiya qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Yuqorida keltirilgan takliflar amalga oshirilsa, mamlakat bank sektorining raqobatbardoshligi oshib, mijozlarga yanada qulay va innovatsion moliyaviy xizmatlar taqdim etish imkoni yaratiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2023). O'zbekistonda kambag'allik darajasini pasaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar. Toshkent: Hukumat nashriyoti.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). O'zbekiston bank tizimining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari. Toshkent: Markaziy bank matbuot xizmati.
3. World Bank. (2020). Financial Inclusion and Development: A Global Perspective. Washington, DC: The World Bank.
4. Izatova, N. N., & Jumayeva, Z. Q. (2025). GLOBAL BANK XIZMATLARI BOZORIDA O'ZBEKISTON BANKLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI. *Modern Science and Research*, 4(5), 686-690.
5. Джумаева, З. (2025). ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ. *Международный журнал искусственного интеллекта*, 1 (3), 262-266.
6. Жумаева, З. К. (2019). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. *ББК 65.0501 А 43*, 190.
7. Жумаева, З. К. (2024). Инвестиционная Активность Как Основной Элемент Организационно-Экономического Механизма Маркетинга Территории. *Miasto Przyszłości*, 55, 1411-1417.
8. Джумаева, З.К., и Ш, К.М. (2025). О 'ZBEKISTONDA YENGIL SANOAT KORXONALARI MARKETING FAOLIYATI HOLATI TAHLILI. *АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ*, 1 (7), 186-189.
9. Джумаева, З. (2025). РОЛЬ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ. *Международный журнал искусственного*

интеллекта , 1 (1), 483-488.

10. Жумаева, З. К. (2024). Мобильный Маркетинг Как Эффективное Средство Стимулирования Сбыта Товаров И Услуг. *Miasto Przyszłości*, 54, 697-702.
11. Жумаева, З. К. (2024). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ КАК ФАКТОР РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.
12. Джумаева, З. (2025). РОЛЬ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ. *Международный журнал искусственного интеллекта* , 1 (1), 483-488.
13. Джумаева, З.К., и Гулямова, Н.Г. (2025). О 'ZBEKISTONDA MINTAQANI KOMPLEKS RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH. *ТЕОРИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВСЕГО МИРА* , 1 (5), 152-159.
14. Жумаева, З. К., & Ахмедова, Ф. Р. (2025). РОЛЬ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(7), 323-330.
15. Jumayeva, Z. Q., & Matkarimov, G. (2025). MINTAQADA FAOL INVESTITSIYA SIYOSATINI IQTISODIYOT TARMOQLARINI O 'SISHIGA TA'SIRI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(6), 205-212.
16. Джумаева, ZQ (2017). ТЕОРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ ТРУДА РАЗВИТЫХ СТРАН. *Инновационное развитие* , (4), 64-66.
17. Qo'shshayev, I. A., & Jumayeva, Z. Q. (2025, May). BUXORO VILOYATIDA TURIZM RIVOJLANISHIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO 'LLARI. In *CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY* (Vol. 1, No. 2, pp. 145-149).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH